

Григор'єва Христина Антонівна,
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри земельного,
екологічного та енергетичного права
Національного університету «Одеська
юридична академія», спеціальність 081
«Право»

АГРОВОЛЬТАЙКА ЯК ВИКЛИК СУЧАСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ НОРМОТВОРЧОСТІ

Сучасна Україна стикається одразу із багатьма серйозними кризами, які вимагають мобілізації зусиль держави для їх подолання. Зокрема, слід наголосити на важкій енергетичній ситуації, яка полягає у необхідності забезпечення економіки та суспільства стабільними, достатніми та екологічно прийнятними джерелами енергії. Ці проблеми тісно пов'язані із загальним економічним спадом у країні, необхідністю відновлення потужностей та поживлення бізнес-відносин. Указана площина, звичайно, нагадує про розвиток сільського господарства, яке є провідною галуззю економіки України протягом багатьох років. Не дивно, що вихід із затяжної та глибокої кризи вбачається у комбінуванні можливостей, які надаються енергетикою та агробізнесом. Одним із таких шляхів називають розвиток агровольтаїки – поєднання сільськогосподарської діяльності із генерацією електричної енергії через перетворення енергії сонячного випромінювання.

Вивчення агровольтаїки з позицій юридичної науки в Україні відбувається здебільшого в рамках досліджень фахівців земельного, аграрного та екологічного права, серед них можна виділити А. П. Гетьмана, Г. С. Корнієнко, Т. В. Курман, Т. В. Лісову, А. В. Павлигу, Т. Є. Харитонову та інших. Однак разом із цим слід визнати, що як для учених, так і для практиків, агровольтаїка досі залишається «незручним» та незрозумілим явищем, яке важко вписати в сучасні законодавчі рамки. Саме тому, на наш погляд, її варто розглянути як виклик традиційній методології нормотворчості, яка є усталеною для вітчизняного земельного та аграрного законодавства.

Агровольтаїка як виклик основним правовим засадам землекористування. Довгий час земельне право України ґрунтувалося на деяких головних принципових ідеях, і однією із них виступало використання земель у відповідності до їх цільового призначення, яке визначалося за категоріальним поділом. Така керівна засада земельного права призводила, з одного боку, до визначеності у цих суспільних відносинах, але з іншого, сприяла їх консервативному характеру. Однак наразі об'єктивні обставини стрімко змінюються, і земельні відносини вимагають нових методологічних підходів до свого регулювання.

Передусім, слід зазначити, що потреби в суттєвій активізації енергетичного переходу, тобто відмови від викопних видів палива та заміни їх безвуглецевими, значно підвищили потреби новітньої енергетики в землях як

території для розміщення обладнання. У деяких країнах світу уже вичерпано ті умовно вільні території, які могли бути безболісно віддані на розвиток «зеленої» енергетики. На їхньому прикладі можна простежити наступний етап розвитку цих відносин, а саме: дефіцит вільних земель підштовхує до пошуку нових рішень – більш складних з технічної та правової позицій. І агровольтаїка є одним із таких рішень, адже вона якраз є таким забезпеченням неухильності енергетичного переходу, незважаючи на обмеженість площ.

Прослідковуючи тенденції законодавчих змін, які покликані прискорити енергетичний перехід та досягти амбітні показники використання «зеленої» енергії, встановлені Європейським Союзом, можна прогнозувати, що земельне законодавство України отримає не один виклик, пов'язаний із адаптацією до цих положень. Однак агровольтаїка є тим викликом, який стосується самої методології та вимагає перегляду основоположних підходів до регулювання землекористування.

При цьому слід погодитися із тим, що нашаровування правових режимів на земельних ділянках – ситуація відома і не є чимось абсолютно унікальним. Проте подібні випадки часто дають підстави для конфліктів та правових спорів, тобто містять скоріше негативний, а не продуктивний характер. Свідоме обрання нової методології регулювання земельних відносин, які передбачають подвійне, потрійне і т.д. використання земельних ділянок, має забезпечувати також і належну охорону таких земель, а також права та інтереси усіх зацікавлених осіб.

Агровольтаїка як виклик інституційно-правовій системі держави. Одним із найбільш поширених принципів, які покладені в основу створення органів публічного управління, наразі є галузевий принцип. Він передбачає інституційно-правове регулювання за галузями економіки або сферами суспільної діяльності. Саме за таким принципом сільське господарство управляється Міністерством економіки, докільля та сільського господарства, а енергетика – Міністерством енергетики України. Агровольтаїка створює ситуацію, коли одна діяльність (проект) підпорядковується одразу кільком управлінським інституціям, а значить вимагає їх узгодженої роботи та/або координації дій.

Подібний досвід був досліджений на прикладі африканської країни Гамбія, яка на власному прикладі довела, що одних лише технологій недостатньо для забезпечення успіху – більш значну роль для успіху або невдачі агровольтаїки відіграє сприятливе інституційно-правове та регуляторне середовище. Так, у цій державі було проголошено амбітні цілі енергетичного переходу, здійснено окремі важливі кроки на шляху до досягнення мети, однак головними перепонами стали: інституційна неузгодженість, зумовлена секторальністю державного управління; відсутність стратегічного та комплексного бачення розвитку сільського господарства, енергетики та зрошення в умовах цієї країни. У результаті це призвело до гальмування реалізації агровольтаїчних проєктів, хоча держава офіційно декларувала свою в них зацікавленість. Для вирішення інституційної складової проблем Гамбія у 2021 році створила Платформу енергетичного єднання, за допомогою якої відбувається адміністративна координація агровольтаїчних та інших суміжних проєктів [1]. Цей досвід є

корисним для України, адже демонструє реальні проблеми держави, які з високим ступенем вірогідності можуть виникнути і у вітчизняних адміністративно-правових реаліях.

Агровольтаїка як виклик системі державної підтримки. Наразі допомога держави суб'єктам господарювання диференціюється залежно від того, чи є такі суб'єкти спеціальними, чи на них розповсюджуються загальні засади законодавства про державну підтримку. Слід зазначити, що як сільськогосподарські товаровиробники, так і виробники «зеленої» енергії виступають спеціальними суб'єктами законодавства про державну підтримку, тобто на них не поширюються загальні правила та обмеження, а допомогу вони отримують за власними принципами та правовими механізмами. Агровольтаїка і цій системі кидає виклик, оскільки також породжує питання щодо власної ідентифікації. Справа у тому, що визначення агровольтаїки суто як енергетичного проєкту, або як екологізації сільського господарства, або як агроінноваційної діяльності тощо впливатиме на те, яким чином буде організована державна підтримка. Вважаємо, що агровольтаїка у кожному своєму прояві виступає своєрідним викликом системі державного протекціонізму, адже кожен конкретний проєкт необхідно буде ідентифікувати залежно від його ознак з метою встановлення його протекційно-правової характеристики.

Отже, можна підсумувати, що агровольтаїка є одним із тих прогресивних явищ, які змінюють не лише суспільні відносини, - вони значно впливають на право, створюючи для нього незручні проблеми, кидаючи виклики, змушуючи його еволюціонувати.

Список використаних джерел:

1. Kanyepi T., Cheo E. A., Tambo E. G., Sanchez Santillano A. F., Dibba L., Trewally D., Jallow D. B. Analyzing Policy Framework of Agrovoltatics Across the Water Energy and Food (WEF) Nexus in The Gambia. *AgriVoltaics Conference Proceedings*. 2024. Vol. 1. <https://doi.org/10.52825/agripv.v1i.696>